

Showmaster Torriani:

Vico und die Detektive

Am nächsten Freitag, den 25. August, beginnt Vico Torriani eine neue Karriere als Showmaster. Er startet im Zweiten Deutschen Fernsehen in der erstmals farbig ausgestrahlten Sendung «Der goldene Schuß». 24 Mal führte Lou van Burg durch diese Tele-Tell-Serie. Jetzt wurde er durch den Schweizer abgelöst, weil sein Lebenswandel Anstoß erregte. Lou behauptet, daß bei Anlegen gleicher Maßstäbe bei seinen «Kollegen» nur noch das Wort zum Sonntag über die Mattscheibe ginge. Er selber will jetzt Vico «abschießen» ... mit Privatdetektiven. Was dieser dazu zu sagen hat, erfahren Sie aus unserem Exklusiv-Bildbericht.

Aufnahmen: Herbert Maeder Text: Pierre Imhasly

App 6 4469³

Vico und die Detektive

Hamburg 13 Uhr 05 an einem Werktag, Bahnhof Altona. Der Matador ist angekommen. Die Leute globulieren, bald werden sie drängeln. Macht hoch die Tür, die Gladiatoren sind am Einziehen oder: der Leopold vom Weißen Rößl kommt nicht mehr durch oder: ich bin Vico Torriani der Größte. Nur einer, ein dicker BD-Schaffner, scheint angemessenes Verständnis zu haben: «Den lassen sie auch nicht zufrieden, der Arme, kann ja nich mal in Ruhe pinkeln!» Herr Weyrich von der Plattenfirma zupft rasch noch mal an Vicos Hemd und Pullover, für die Reporter. Frau von Seeler von der Plattenfirma streut Blumen. Es gibt freiwillige Helfer. Speisewagenleute zum Beispiel, die den Augenblick der Wahrheit erkennen und sich als Hilfspolizisten etablieren, Ausgänge versperren, Eingänge dichthalten, nur über meine Leiche – Sie können hinten rum! Blitzlicht zuckt auf und ab, Vico, ganz Mattscheiben-Matador, verteilt zünftig Autogramme an Ei-

Kein Bild für Lous Detektive: Vico Torriani mit Gemahlin und Tochter vor dem Hotel Bellevue an der Alster.

Der Herr von der Philips präpariert noch schnell den ausgestiegenen Star für den Bahnsteig, wo die Fans und Fotografen warten. Vico liebt die Aufnahmen von links. Nach seiner Auffassung soll er vom Profil her besser wirken.

Der «Vico», tuscheln die Reisenden, als Torriani in Hamburg durch den Bahnhof geschleust wird. Er kam mit dem Autozug von Brescia, hat verschiedene Engagements zu erfüllen und fliegt zwischendurch immer wieder zu Proben nach Berlin. Am Freitag hat er Farb-Premiere beim ZDF anlässlich der Funkausstellung. Ob ihm Lou van Burg im Traum vorkommt?

senbahnschaffner, stellvertretend für vierzig Millionen Fernsehzuschauer, Liebhaber der leichten Muse. «Also, Kinder, paßt auf. Zwei Sachen muß ich euch sagen. Sehr von oben ist nicht gut, und die rechte Seite ist auch nicht gut. Vorteilhaft ist also immer die linke Seite, bitte nehmen Sie meine linke Seite.» Er meint die Reporter und sein Profil. Sein Wunsch ist in etwa Befehl, vierzig Millionen Leute werden ihn noch von ganz links kennenlernen. Nachdem der Mercedes durch den Bahnhof geschleust ist, geht's zum Hotel Bellevue an der Alster («Wie alle meine Kollegen komme ich immer ger-

ne ins Bellevue.» Ist das eine Jagd, mit all den Signalen! Der Reporter vom Hamburger Abendblatt («Wir machen jetzt viel in Farben!»: «Ich habe den Wagen aus den Augen verloren, doch das kriegen wir wieder hin (Ortskenntnisse erweisen sich als unerlässlich). Er ist sehr nett heute, der Vico, ausgeschlafen ist er, das ist wichtig. Um acht wär er vielleicht nicht so nett gewesen. Wir bleiben mal dran jetzt. Vielleicht haben wir da vorn an der Reeperbahn Rot, dann können wir da noch ein bißchen was → Und genau so, also Vico auf Ost-Weststraße, Vico mit Michaeliskirche, Wahrzeichen von Hamburg. Vico wirk-

Jetzt kommt die Geschichte. Eine Geschichte, die man etwa nennen könnte: Die Verfolgung und Ermordung des Herrn Vico Torriani, dargestellt durch die Schauspielgruppe des deutschen Volkes, Österreichs und hoffentlich der Schweiz unter Anleitung des Herrn Lou van Burg. Was der Showmaster ist. Der von vorher, der frühere, der beim ZDF; Vico Torriani spielte, 24mal goldenen Schuß machte – eh er an einer Bettgeschichte zerbrach. An einer Bettgeschichte, die so lange groß und immer größer aufgezogen wird, bis man ihn schaffte. Herr van Burg war's nicht zufrieden und gedenkt nun das ZDF so zu säubern, daß von der ganzen Fern-

ich bin ich, und nun bin ich dran. Verstehen Sie, so würd' ich's sagen. Jaja, selbstverständlich, solche Sachen bringen mich nicht aus dem Konzept, jetzt bin ich der neue Dings. Nichts dergleichen erwähne ich, denn schauen Sie mal, erstens kenne ich ihn zu wenig, obwohl ich weiß, daß er Detektive auf mich angesetzt hat und also mit Dingen auf mich losgehen will, die nun, also das ist sagenhaft, was da getrieben wird, aber ich habe glücklicherweise, da muß ich sagen, da habe ich ein gutes Gewissen. Das ist eigentlich das, was mich glücklich macht. Und da möchte ich ihm doch empfehlen: Wenn man schon in einem Glashaus sitzt, dann

nen Schüssen. Es wird allerlei anders werden beim ZDF – außer natürlich, Vico benähme sich skandalös, was ihm nach Vertrag untersagt ist. Nicht, daß die Leute fürchten, Vico Torriani sei als Sänger verloren, denn erstens tritt er bei jeder Show mit einem Antrittslied auf, zweitens bestreitet er den Schlußteil der Show, etwa viereinhalb Minuten lang – «und selbstverständlich dies erste Mal, weil ich ja in Berlin 125 000 Besucher hatte in meiner großen Bühnenrolle als Leopold im Weißen Rößl, ohne mich umzuziehen, aber sehr nett aufgelöst, mit einigen Melodien aus dem Weißen Rößl, also Operette».

Ein Autogramm für den Schaffner und ein liebenswürdiges Lächeln dazu.

lich nett. Vico inspiriert. Hier fällt ihm sein bester Witz ein. Vico zu den Reportern: «Dabei haben wir doch hier so viele hübsche Mädchen. Aber nein, darf man nicht! Gucken soll man!» Sollten Sie den Zusammenhang nicht haben, wird er Ihnen weiter unten, wenn wir auf Lou van Burg und das ZDF kommen, noch aufgehn. Hotel Bellevue. Der Matador ist eingezogen. Das deutsche Volk hat seinen Schweizerknaben und mit ihm Österreich und «hoffentlich die Schweiz». Er tritt in die Fußstapfen von Lou van Burg, der von ihm möchte, daß er auch noch in die Falle träte, die er ihm stellen will, denn ...

seherei nur noch das Wort am Sonntag übrigbleibt. Populärer als Worte zum Sonntag ist aber das Manna vom «Goldenen Schuß». Also mußte Vico Torriani her, um den deutschen «Teletell» zu managen. Und wenn nun einer käme in so einer Sendung und würde fragen: «Vico, was ist eigentlich mit Lou los?» «Wenn er jetzt sagen würde, da würde ich sagen: Fragen Sie ihn selbst, würde ich sagen, denn ich stecke ja nicht in seiner Haut. Also, da würde ich sagen, bitte lassen wir den Lou weg, denn Lou hat also nun seine 24 Sendungen gemacht. Wie Sie wissen, mach ich nun die künftigen Shows. Lou ist Lou, und

sollte man nicht mit Steinen werfen. Ich habe einen Kredit beim Publikum, ich bin für die Leute nicht neu, das ist eine gute Hypothek. Da bin ich nun gar nicht nervös, würde ich sagen, aber man weiß, es sind viele Leute schon gekauft worden, und daß er sich seiner Haut wehrt, begreife ich auch, das ist ja ganz klar, aber nicht bei mir, mich interessiert sein Dings nicht. Ich glaube, durch die Vielsprachigkeit und alles habe ich schon gelernt, pffiffig zu sein, um solche Sachen zu parieren.» Jaja, Brutus ist ein ehrenwerter Mann ... Nun wird allerlei anders werden, farbig, mit golden boys and golden girls, mit goldenen Kassetten und golde-

Dazu kommen die personality-shows; die stehen auch im Vertrag. Der Mann ist also nicht verloren, lieb Vaterland, kannst ruhig sein; kannst ihn einmal im Jahr haben als singenden Schauspieler in Operette, Show oder musical und einmal im Jahr in einer personality-show. Warum er vom Sänger zum Showmaster wechselt? Publicity, diese Eurovisionssache usw. Vico Torriani hat nun lange genug gesungen, jetzt will er wieder ins Gespräch kommen. Das dürfte ihm gelingen. Vielleicht ist er doch der Klügste von der ganzen Gesellschaft, denn er weiß, wie man das macht – für 40 Millionen singendes Volk.